

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ЧЕТ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА МУЛЬТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Б.Тошбоева

АДЧТИ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146997>

XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб ахборотлаштириш соҳаси кескин ривожланиб кетди. XXI аср ахборотлаштириш ва коммуникация асри, дейиш анъанага айланди. Ахборотлаштириш нима ва унинг вазифаларига нималар киради, унинг асосий хусусиятлари қандай, деган саволлар жамиятдаги ҳар бир фуқарони қизиқтириши табиий. Чунки инсон фаолиятини ахборотсиз тасаввур қилиш қийин.

Кундалик турмушда турли қуринишдаги ахборотлар масалан, матнли, графикли, жадвалли, овозли (аудио), расмли, видео ва бошқа ахборотлар билан ишлашга тугри келади. Ҳар бир турдаги ахборот билан ишлаш (йигиш, саклаш ва х.к.) учун турли техник характеристикаларга эга булган ахборот қурилмалари керак булади.

Микроэлектроника ишлаб чиқариш технологиясининг ривожланиши ва замонавий процессорли компьютерларнинг яратилиши ахборотларни қайта ишлаш имкониятларини кенгайтирмоқда.

Ҳозирги кунда таълим соҳасида ўқитишни компьютерлаштиришга катта эътибор берилмоқда, чунки замонавий ўқитиш технологияларидан дарс жараёнида фойдаланиш катта ижобий натижалар беради. Ўқитишни компьютерлаштириш (ахборотлаштириш) ёки ахборот технологияларидан фойдаланиш дастурига қуйидагиларни қиритиш мумкин:

- ◆ таълим тизимининг барча погоналарида ахборотлаштиришни етакчи бўғинлигини таъминлаш;
- ◆ барча соҳалар бўйича билим беришда ахборотлаштиришни ривожлантиришни лойиҳалаш ва яратиш (мониторинг);
- ахборотлаштириш соҳаларида меъёрий базаларни яратиш (илмий- методик бирлашмалар ва х.к.);
- ◆ техник таъминот - компьютерлар, ахборот технологиясининг бошқа қурилмалари, уларга хизмат кўрсатиш учун керакли материалларни яратиш;
- ◆ телекоммуникация тармоқлари;

таъминот ресурслари (дастурий таъминот, интернетдаги ахборотлар мажмуи, маълумотномалар ва х. к.).

Ахборот технологиясидан фойдаланиш ва уни бирор-бир соҳага татбиқ этиш уз ичига катор вазифаларни олади. Қуйида ахборотлашган фаолият объектлари хақида сўз юритамиз.

Бундай объектларга сонлар (ўлчаш ва моделлаштириш натижалари), матнлар, тасвирий ахборотнинг статистик ва динамик ифодалари, расмлар, чизмалар ва анимациялар, овозли образлар (ёзилган овоз, мусика) ва бошқалар киради.

Фойдаланувчининг мустақил ва онгли равишда олиб борадиган фаолиятига ахборот объектларини яратиш, зарур ахборот объектларини излаш, ахборотларни йигиш, таҳдил қилиш ва ажратиш олиш, ташкиллаштириш, керакли қуринишда тасвирлаш, ахборот объектларини (матн, суҳбат, раем, уйин ва бошқа қури-нишда) узатиш, моделлаштириш, лойиҳалаш, объектларни режалаштириш ва бошқалар киради.

Ахборот технологияси моделлари муайян амалларни онгли ва режали амалга оширишда ўзлаштирилади. Бу жараён куйидагиларни уз ичига олади:

компьютер, шунингдек, принтер, модем, микрофон ва овоз эшиттириш қурилмаси, сканер, рақамли видеокамера, мультимедиа проектори, қизиқ планшети, мусикали клавиатура қабилар ҳамда уларнинг дастурий таъминоти;

ускунавий дастурий таъминот;

виртуал матн конструкторлари, мультипликациялар, мусикалар, физик моделлар, географик хариталар ва х-к;

ахборотлар мажмуи — маълумотномалар, энциклопедиялар, виртуал музейлар ва х-к;

техник қуникмалар тренажёрлари (туғмачалар мажмуидан туғмачаларга қарамасдан маълумот қиритиш, дастурий воситаларни дастлабки ўзлаштириш ва х-к.).

Тараккий этган хорижий давлатлар ва республикамиздаги етакчи таълим муассасаларида компьютер технологиялари асосида ўқитиш дастурлари тахлили сифат жиҳатидан янги ўқитиш воситалари булиб, улар анъанавий ўқитиш методларидан тубдан фарқ қилишини қурсатмоқда. Буидай ёндашишнинг асосий воситаларидан бири сифатида, компьютерда моделлаштириш назариясини қурсатиш мумкин.

Мультимедиа воситалари асосида ўқитиш жараёнида аниқ фанларни компьютер асосида тулик ўқитиш, маъруза матнларини тахрир қилиш, талабалар топширган назорат натижаларининг тахлили асосида маъруза матнларини баён қилиш услубини яхшилаш, укувчи-талабалар ахборот технологияларини мультимедиа воситалари асосида анимация элементларини даре жараёнида қуриши, эшитиши ва мулоҳаза қилиш имкониятларига эга булади.

Ахборот технологияларининг мультимедиа воситалари билан ишлайдиган ўқитувчилар қуйидаги вазибаларни амалга оширишлари қерак:

маъруза матнлари, амалиёт билан боғлиқ топширикларни тайёрлаш;

услубий қўрсатмаларни, назорат саволларини, тўғри жавоблар вариантини тузиш;

ишчи дастур ва технология харитани тузиш;

билимни назорат қилиш натижасини тахлил этиш;

маъруза матнларини тахрир қилиш;

хар бир мавзу буйича динамик қўринишда акс этувчи жараёнларнинг анимацияларини тасаввур этиш;

мустикал ишлар буйича ўқувчиларга назарий ва амалий саволлар юзасидан маслаҳатлар беришни ташкил қилиш;

◆ ўзлаштирилиши мураккаб бўлган мавзулар буйича ўқувчилар билан суҳбат ўтказиш қабил талаблар қўйилади.

Қўйилган ушбу талаблар буйича ахборот технологияларининг мультимедиа воситалари асосида дарс жараёнини ташкил қилиш педагог-ўқитувчиларнинг иш фаолиятини осонлаштириб, ўқув жараёнини бошқариш, унинг самарадорлигини янада қўтаришга эришилади.

Шу билан бир қаторда, таълим муассасаси раҳбариятига ўқувчиларнинг олган билимларини, тест натижаларини қуриб бориш ва уларнинг ўзлаштириш даражасига баҳо бериш, ўқитувчиларнинг маъруза матнлари ва бошқа мустикал ишларига мўлжалланган материалларининг тайёрлаш сифатига баҳо бериш, мультимедиа

воситалари асосида лаборатория ишларини бажариш учун компьютерда моделлаштирилган анимацион такдимотлар жорий этиш, курсни ўзлаштириш бўйича услубий материалларни тайёрлаш учун таклифлар ишлаб чиқиш кабиларни амалга ошириш имконини беради.

Компьютер-ахборот технологиялари моделидан фойдаланиш масаласи ўқитилаётган фаннинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, дарс жараёнида намойиш қилиниши керак бўлган объектнинг ички, ташқи хоссаларини кўрсата олишдек муҳим вазифани амалга ошириш имкониятини яратади. Бу эса, ўз навбатида, ахборот-педагогик технологиялар асосида мультимедиали электрон дарсликлар (МЭД) яратиш мумкин эканлигини кўрсатади.

Ахборот технологияларининг мультимедиа воситалари ўқув жараёнида куйидаги энг муҳим жиҳатлари билан алоҳида аҳамиятга эгадир:

дифференциал ва индивидуал ўқитиш жараёнини ташкил этилиши;

уқув жараёнини баҳолаш, тесқари алоқа боғлаши;

◆ узини узи назорат қилиш ва тузатиб бориши;

◆ урганилаётган фанларни намойиш этиши ва уларнинг динамик жараёнини кўрсатиши;

фан мавзуларида анимация, графика, мультипликация, овоз қаби компьютер ва ахборот технологияларидан фойдаланиши;

ўқувчи-талабаларга фанни ўзлаштириш учун муҳим қуникмалар ҳосил қилиши ва хоказо.

Шунингдек, мультимедиа воситаларининг амалий томони, улардан ўқув жараёнида фойдаланиш ва келгусида таълим тизимида ўқув жараёни учун маълумотлар базасини ва анимацион такдимотлар яратишдек муҳим вазифани амалга оширишга замин ҳозирлайди.

References:

1. Богатырёва М.А. Мультимедийные технологии в обучении иностранным языкам // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2010. - №10. - С. 114-124.
2. Грин Н.В. Мультимедиа как средство медиаобразования при обучении английскому языку младших школьников // В мире научных открытий. - 2013. - №3.-с. 26-35.
3. Лазарева О.С. Информационные технологии в преподавании иностранного языка // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2010. - №7. - 207-210 б
4. Маслюк Л.П. Новые технологии в процессе обучения иностранным языкам// Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. - 2009. - №44. - 12-14 б
5. Неделкова А.А. Мультимедийные технологии в обучении английскому языку // Среднее профессиональное образование. - 2012. - № 2. - 25 б
6. Некрасова А.Н., Семчук Н.М. Классификация мультимедийных образовательных средств и их возможностей // Ярославский педагогический вестник. - 2012 - № 2. - С. 98 - 102.